

NEFT QAZÍP ALÍW PROCESSINDE SHÍGATUǴÍN QATLAM SUWLARÍNÍN QURAMÍN ANALIZ QÍLÍW HÁM TAZALAW USÍLLARÍ

Uzaqbaev K.A,

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, úlken-oqıtıwshı.,

Gajarov M.Z,

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465648>

Annotaciya. *Neft quramındaǵı suwlar hám suwda erigen mineral duzlar bekkem emulsiyalar payda etedi. Bul emulsiyalar korroziyalargá sebep bolıp, neftti qayta islewde qyınshılıqlar tuwdıradi. Bunnan tisqari suwlı neftti transport qılıw da úlken qárejetler talap etedi. Sol sebepli de qudıqtan alınatuǵın neft duzsızlantırıladi hám suwsızlantırıladi.*

Tayanış sózler. *Qatlam suwı, mineral duzlar, pH kórsetkishi, tazalaw usılları, anionlar.*

Házirgi waqıtta qatlam suwınıń analizine úlken áhmiyet berilip atır, sebebi bul suwlar qatlam basımın saqlaw maqsetinde ónimdar qatlamǵa qayta aydalıp atır.

Qatlamnan alınatuǵın suwlar bir-birinen mineral duzlar konsentraciyası, gazler hám mikroorganizmler bar ekenligi menen parıq etedi.

Qatlam suwı hár túrli ximiyalıq quramnan ibarat bolıp, 2 tiykarǵı gruppǵa bólinedi:

1. Qattı suw - xlor kalsiyli yamasa xlor kalsiy-magniyli;
2. Siltili yamasa gidrokarbonat natriyli.

Qatlam suwınıń tiykarǵı strukturalıq bólegin natriy xlor NaCl, kalsiy xlor CaCl₂ hám magniy xlor MgCl₂ lar quraydı.

Ayırım qatlam suwlarında magniy Mg, kalsiy Ca, temir bikarbonat FeHSO₃ duzlarında boladı.

Qatlam suwında anion hám kationlarǵa ajralatuǵın ápiwayı duzlar da bar.

Anionlarǵa – gidroksid – OH ion, xlor – Cl ion, sulfat – SO₄ ion, bikarbonat – HSO₃ ion, karbonat – SO₂ ion, brom – Br ion hám basqalar kiredi.

Bunnan tisqari qatlam suwında kolloidlar (temir oksidi FeO, alyumin oksidi Al₃O₂); gaz kórinisindegi zatlar (karbonat angidrid CO₂, azot N₂, vodorod H₂); azdan-az ushıraytuǵın gazler (geliy, argon, neon) hám organikalıq zatlar (naften kislotalar) bar boladı.

Qatlam suwında erigen zatlardıń onıń kólemine bolǵan qatnası - ulıwma minerallanıw dep ataladı.

Qatlam suwınıń minerallanıw dárejesi 1 kg/m³ tan 200 kg/m³ qa shekem. Suwdı tiykarǵı xarakteristikalarından biri ionlar konsentraciyası kórsetkishi pH. Bul kórsetkishten suw eritpeleriniń kislotalı hám siltili ortalıqları anıqlanadı.

Aqaba suwdıń hár bir toparına ayrıqsha tazalaw usılları bar bolıp, olar tómenдеgi gruppalarǵa bólinedi:

- 1) mexanikalıq tazalaw usılları (tındırıw, filtrlew, centrifugalaw);
- 2) fizikalıq-ximiyalıq usıllar (flotaciya, adsorbsiya, flokulyaciya, koagulyaciya, ekstraksiya, ion almasınıw usılı);
- 3) ximiyalıq usıllar (neytrallaw, oksidlew, qaytarıw, termooksidlew)
- 4) bioximiyalıq usıllar - tiri organizmlerdiń organikalıq pataslantıratuǵın zatlardıń azıq retinde paydalanılıwına tiykarlanǵan bolıp esaplanadı.

Joqarıda keltirilgen usıllar 2 túrge bólinedi: regenerativ usıllar - pataslantıratuǵın zatlardı suwdan ajratıp alıp olardı qayta isletiwge tiykarlanǵan; destruktiv usıllar bolsa pataslantıratuǵın strukturasını buzıp jiberip zıyansızlantırıwǵa tiykarlanǵan bolıp tabıladı.

Neft qudıqlarınan shıǵıp atırǵan qatlam suwları quramında mineral tuzlar, mexanikalıq aralaspalar, neft qaldıqları, organikalıq birikpeler hám túrli zıyanlı komponentler bolıwı múmkin. Bunday suwlar tazalanbastan tashlandı jaǵdayda átirap-ortalıqqa, suw resurslarına hám topıraq quramına salmaqlı zıyan keltiredi. Sol sebepli qatlam suwların tazalaw neft-gaz sanasında áhmiyetli ekologiyalıq hám texnologiyalıq máselelerden biri esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. A.A.Ochilov, A.B.Eshmuratov, E.E.Sanetullaev, K.A.Uzaqbaev, S.Q.Aytmuratov, A.S.Abdullaev. «Kánlerde neft, gaz, suwdı jıynaw, tayarlaw hám uzatıw». Sabaqlıq. 2025-320 bet.
2. Uzakbaev K.A. The degree of stability of water-oil emulsions and factors affecting it. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. -2025. - №12, -Issue 4. P.-23232-23237.
3. Ochilov A.A. Uzakbaev K.A., Qarjaubaev M.O. Nizamadinov A.Z. Emulsiya tarkibidagi tuzlarni miqdorini emulsiya turg'unligini o'zgarishiga ta'siri. Development of science, Ilmiy jurnal, - 2025. -№9 -220-226-b.
4. Ochilov A.A., Adizov B.Z., Uzakbaev K.A. Оборудование для проведения процесса обезвоживания и обессоливания с использованием. // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. -2023. -№11(116). -40-42-стр.

